

Medida de Gibbs

Roberto Baginski B. Santos

24 de março de 2003

O modelo CAPM leva a uma *quasi*-probabilidade

$$d\mathbb{Q}(\omega) = \left(1 - \frac{r_M - r_f}{\sigma_M^2} (R_M(\omega) - r_M)\right) d\mathbb{P}(\omega) \quad (1)$$

que satisfaz

$$Q(\Omega) = \int_{\Omega} d\mathbb{Q}(\omega) = 1. \quad (2)$$

Porém, o *pricing kernel*

$$m(\omega) = 1 - \frac{r_M - r_f}{\sigma_M^2} (R_M(\omega) - r_M) \quad (3)$$

se torna negativo para estados $\omega \in \Omega$ tais que

$$R_M(\omega) > r_M + \frac{\sigma_M^2}{r_M - r_f} \quad (4)$$

impedindo que \mathbb{Q} seja uma autêntica medida de probabilidade.

Uma observação atenta de $m(\omega)$ sugere que se trata dos dois primeiros termos de uma expansão em série de Taylor ao redor de $R_M - r_M = 0$ da função

$$\tilde{m} = \exp\left(-\sigma[m] \frac{R_M - r_M}{\sigma_M}\right) \quad (5)$$

na qual $\sigma[m] = (r_m - r_f)/\sigma_M$.

Na física é muito comum eliminar o efeito de estados indesejados como os estados ω que satisfazem a Eq. (4) por meio de uma função de regularização como \tilde{m} . Além disso, \tilde{m} é análogo ao fator de Boltzmann da mecânica estatística. A analogia sugere que postulamos uma medida de probabilidade no equilíbrio dada pelo análogo da medida de Gibbs para o equilíbrio termodinâmico

$$\begin{aligned} d\tilde{\mathbb{Q}} &= \frac{\tilde{m}}{Z} d\mathbb{P} \\ &= \frac{\exp\left(-\sigma[m] \frac{R_M - r_M}{\sigma_M}\right)}{\mathbb{E}^{\mathbb{P}}\left[\exp\left(-\sigma[m] \frac{R_M - r_M}{\sigma_M}\right)\right]} d\mathbb{P} \end{aligned} \quad (6)$$

com $\mathcal{Z} = \mathbb{E}^{\mathbb{P}}[\tilde{m}]$.

É fácil ver que

$$\frac{\tilde{m}}{\mathcal{Z}} > 0 \quad (7)$$

e que

$$\tilde{Q}(\Omega) = \int_{\Omega} d\tilde{Q} = 1. \quad (8)$$

Desta forma, o preço presente p_i do ativo i estaria relacionado com o preço P_i ao fim do período por

$$\begin{aligned} p_i &= \frac{1}{1+r_f} \mathbb{E}^{\mathbb{P}} \left[P_i \frac{\tilde{m}}{\mathcal{Z}} \right] \\ &= \frac{1}{1+r_f} \mathbb{E}^{\tilde{Q}} [P_i]. \end{aligned} \quad (9)$$